

Невелев В.А.
Москва, НЧОУ ИМЭ

СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОСТЬЮ В ДИСФУНКЦИИ РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

Актуальность: В связи с неоднократными указаниями президента России В.В. Путина о возрождении российского автомобилестроения, начиная с декабря 2015 года (Герейханова А., 2015), эта приоритетная отрасль отечественного машиностроения по-прежнему остается в зоне риска. Применяемые экономические санкции мирового общества по отношению к нашей стране только усугубили данное положение. По информации аналитического агентства «Автостат», за январь-май 2022 года «российский автопром выпустил 268 тыс. машин, это на 56,4% меньше, чем за тот же период 2021 года» (Шейкина Г., 2022). В создании такой негативной тенденции немалую роль сыграл уход иностранных компаний с российского рынка, например, французская компания «Рено».

В целях элиминирования (устранения) сложившейся ситуации с дисфункцией российского автопрома президент Российской Федерации поручил правительству разработать новую Стратегию развития автомобильной промышленности на долгосрочный период с учетом современных тенденций развития мирового автомобилестроения, в первую очередь, за счет широкого внедрения в производство машин инновационных технологий (В.В. Путин, 2022). В этом аспекте представляется целесообразным использование в анализе и прогнозировании развития отечественного автомобилестроения корректной оценки уровня социально-экономической эффективности управления его инновационностью на основе применения метода *системного моделирования*, которым всесторонне пользовался в своих работах академик РАН С.С. Шаталин (С.С. Шаталин, 2004).

Научная новизна: В целях решения указанной в данной работе проблемы автором предлагается пошаговый алгоритм с использованием многоуровневой экосистемы экономико-статистических моделей.

Первый шаг (первый уровень) представляет собой определение инновационности продукции автомобилестроения в перспективном периоде на основе разработки автора (В.А. Невелев, 2016) с учетом рекомендаций В.В. Ивантера и Н.И. Комкова (В.В. Ивантер, Н.И. Комков, 2007). В формализованном виде это можно выразить следующим образом:

$$i_a^t = \frac{I_a^t}{V_a^t}, \quad (1)$$

где: i_a^t – уровень инновационности продукции предприятия автомобилестроения в t-м году перспективного периода, един;

I_a^t – объем отгруженной инновационной продукции предприятия автомобилестроения в t-м году перспективного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах);

V_a^t – суммарный объем отгруженной продукции предприятия автомобилестроения в t-м году перспективного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах).

Второй шаг (второй уровень) представляет собой определение суммарного уровня затрат на управление инновационностью продукции отрасли автомобилестроения в перспективном периоде с учетом рекомендаций О.Г. Голиченко (О.Г. Голиченко, 2011). В формализованном варианте это можно выразить в таком виде:

$$C_a^t = \sum_{a=1}^n c_a^t \cdot i_a^t, \quad (2)$$

где: C_a^t – суммарный уровень материальных и трудовых затрат на управление инновационностью продукции отрасли автомобилестроения в t-м году перспективного периода, млн руб.×коэфф. (в сопоставимых ценах);

c_a^t - уровень материальных и трудовых затрат на развитие мощностей предприятия автомобилестроения в t-м году перспективного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах).

Третий шаг (третий уровень) представляет собой определение совокупного уровня социально-экономического эффекта от реализации суммарного уровня материальных и трудовых затрат на управление инновационностью продукции отрасли автомобилестроения в перспективном периоде с учетом рекомендаций В.В. Коссова, В.Н. Лившица, С.А. Смоляка и других ученых-экономистов (В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк и др. 2000). В формализованном виде это можно выразить следующим образом:

$$E_a^t = \sum_{a=1}^n e_a^t \cdot i_a^t, \quad (3)$$

где: E_a^t – совокупный уровень социально-экономического эффекта от реализации суммарного уровня материальных и трудовых затрат на управление инновационностью продукции отрасли автомобилестроения в t-м году перспективного периода, млн руб.×коэфф. (в сопоставимых ценах);

e_a^t - уровень социально-экономического эффекта от реализации материальных и трудовых затрат на развитие мощностей предприятия автомобилестроения в t-м году перспективного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах).

Четвертый шаг (четвертый уровень) представляет собой измерение совокупного уровня социально-экономической эффективности реализации суммарного уровня материальных и трудовых затрат на управление инновационностью продукции отрасли автомобилестроения в

перспективном периоде. В формализованном виде это можно выразить следующим образом:

$$(ef)_a^t = \frac{E_a^t}{C_a^t} = \frac{\sum_{a=1}^n e_a^t \cdot i_a^t}{\sum_{a=1}^n c_a^t \cdot i_a^t}, \quad (4)$$

где $(ef)_a^t$ – совокупный уровень социально-экономической эффективности реализации материальных и трудовых затрат на управление инновационностью продукции отрасли автомобилестроения в t-м году перспективного периода, млн руб.×коэфф./млн руб.×коэфф. (в сопоставимых ценах).

Следовательно, совокупный уровень социально-экономической эффективности реализации суммарного уровня материальных и трудовых затрат на управление инновационностью продукции отрасли автомобилестроения в перспективном периоде представляется возможность смоделировать отношением совокупного уровня социально-экономического эффекта от реализации материальных и трудовых затрат на управление инновационностью продукции предприятий автомобилестроения в перспективном периоде к суммарному уровню материальных и трудовых затрат на управление инновационностью продукции предприятий автомобилестроения в том же периоде.

Практическая значимость. Предлагаемый автором пошаговый алгоритм может быть использован в Министерстве экономического развития Российской Федерации и в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации при реализации Стратегии развития автомобильной промышленности России на период 2025 года.

Выводы

1. Кризисное состояние российского автомобилестроения представляется возможным преодолеть эффективным его управлением путем инновационного развития.

2. На вышеуказанный аспект целесообразно обратить особое внимание заинтересованным организациям при разработке и реализации новой Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на долгосрочный период.

3. Необходимо осуществление корректных альтернативных расчетов уровня социально-экономической эффективности управления инновационностью продукции предприятий автомобилестроения. С этой целью автором разработан специальный пошаговый алгоритм.

4. Предлагаемые рекомендации могут способствовать достижению в России мирового уровня производства и использования безопасных и экологичных, в частности электрокаров, автотранспортных средств. В этом направлении проводятся работы на ГАЗе, КамАЗе и на заводе «Москвич».

5. Из вышесказанного можно сформулировать обобщающий вывод о решении данной проблемы с использованием отдельных концептуальных

положений, изложенных автором на 39-м заседании Международной научной школы-семинара «Системное моделирование социально-экономических процессов» имени академика РАН С.С. Шаталина (В.А. Невелев, 2016) и на 15-м Всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (В.А. Невелев, 2014).

Список использованной литературы:

1. Герейханова А. На своей машине//Российская газета. №129 (8777). 17 июня 2022г. – С. 2.
2. Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы. – М.: Наука, 2011.
3. Ивантер В.В., Комков Н.И. Перспективы и условия инновационно-технологического развития экономики России// Проблемы прогнозирования. 2007. № 3 (102). – С. 3-20.
4. Коссов В.В., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. и др. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (2-е издание). – М.: Экономика, 2000.
5. Невелев В.А. Программно-целевое стратегическое планирование экономической эффективности инновационного развития транспортной системы России. В сб.: Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 4/ Материалы 15-го Всероссийского симпозиума. Москва, 15-16 апреля 2014 г. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. – М. ЦЭМИ РАН, 2014. – С. 132-134.
6. Невелев В.А. Системное моделирование конъюнктуры российского конкурентного рынка реальных инвестиций в технологические инновации автомобильной промышленности. В сб. Системное моделирование социально-экономических процессов/ Под ред. д.э.н. В.Г. Гребенникова, д.э.н. И.Н. Щепкиной. – Воронеж, ВГПУ, 2016. – С. 297-299.
7. Путин В.В. Россия: общие идеи и общие ценности/ Послание Федеральному Собранию// Российская газета. № 275 (6846). 4 декабря 2015 г. – С. 1-4.
8. Шаталин С.С. Жизнь, непохожая ни на чью. – М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2004.
9. Шейкина Г. Ставка на «Москвич»// Аргументы и факты №28 Июль 2022 г. – С. 8.